

Haus- und Hofforschung im Landgericht Griesbach

Ulrich Demlehner ¹

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird gezeigt, wie ausgehend vom Band *Landgericht Griesbach des Historischen Atlas Bayern* ein digitales Nachschlagewerk für die Haus- und Hofforschung in dieser Region entwickelt werden kann. Daneben werden einige grundlegende statistische Auswertungen zu Grundeigentümern und Hofgrößen durchgeführt. In einem digitalen Anhang werden umfangreiche Datensätze veröffentlicht, welche es möglich machen, das digitale Nachschlagewerk auf jedem PC dezentral zu installieren und zu nutzen.

Abstract

This work shows how based on the volume *Landgericht Griesbach of the Historischer Atlas Bayern*, a digital reference work for house and farm research in that region can be developed. In addition, some basic statistical evaluations of landowners and farm sizes are carried out. Extensive data sets are published in a digital appendix, which make it possible to install and use the digital reference work on any PC in a decentralized manner.

¹ Anschrift des Verfassers: Dr. Ulrich Demlehner, Lohengrinstr. 16, 90461 Nürnberg; ulrich.demlehner@gmail.com

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung.....	1
Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
1 Einleitung.....	3
2 Überblick über das Landgericht Griesbach	3
2.1 Das Landgericht Griesbach als geografische Einheit.....	3
2.2 Das Landgericht Griesbach und seine Bewohner	6
3 Die Höfe des Landgerichts Griesbach.....	8
3.1 Situation um 1750 gemäß dem HAB.....	8
3.2 Quellen für die Hofforschung außerhalb des HAB.....	11
3.3 Geolokalisierung der Anwesen des HAB.....	14
4 Vom HAB zur Hofforschung: Der digitale Anhang.....	15
5 Literatur und Quellen	18
6 Danksagung	19
7 Digitaler Anhang.....	20
7.1 Nomenklatur der Hofnamen.....	20
7.2 Datensatz <i>HABGRI3D.kml.gz (entfernt)</i>	20
7.3 Datensatz <i>hofnamen.xml.gz</i>	21
7.4 Datensatz <i>hofbesitzer.xml.gz</i>	21
7.5 Datensatz <i>DWR.zip (entfernt)</i>	22
7.6 Datensatz <i>HABGRI3D.gramps</i>	22
8 Versionshistorie.....	22

1 Einleitung

Man übertreibt sicher nicht, wenn man feststellt dass der Band *Landgericht Griesbach* des *Historischen Atlas Bayern* (Blickle, 1970) ² der Ausgangspunkt für die Haus- und Hofforschung in dieser Region ist, auch wenn dies nie seine primäre Zielrichtung war. In seinem statistischen Teil (Blickle, 1970, S. 58 ff) werden die Basisdaten aufgelistet, welche als Ausgangspunkt für die Haus- und Hofforschung benötigt werden: Hofnamen mit grober Geolokalisierung, Hoffuß, Grundeigentümer.

Diese Daten basieren auf diversen Quellen aus der Mitte des 18. Jhdts., die als Vorläufer unserer modernen Kataster betrachtet werden können:

- den Konskriptionen von 1752 für die Untertanen des Landgerichts (*Konskription der Untertanen des Pfliegerichts Griesbach [1752]*, o. J.) sowie für die einschichtigen Untertanen der Hofmarken (*Konskriptionen der Untertanen der im Pfliegericht Griesbach gelegenen Hofmarken: Einschichtige Untertanen im Pfliegericht Griesbach [1752-1756]*, o. J.)
- den etwa zur gleichen Zeit erstellten Hofanlagsbüchern der Untertanen des Landgerichts (*Hofanlagsbuch des Pfliegerichts Griesbach [1760-1775]*, o. J.), des Kastenamts (*Hofanlagsbücher des Kastenamts und der Hofmarken im Pfliegericht Griesbach [1760-1783]*, o. J.), sowie der Hofmarken (*Hofanlagsbücher der Hofmarken im Pfliegericht Griesbach: Einschichtige Untertanen [1757-1792]*, o. J.).

Diese Quellen geben einen zusammenfassenden, wenn auch nicht lückenlosen Überblick über die Situation zur Mitte des 18. Jhdts., womit dann aber sofort die Grenzen des HAB für die Haus- und Hofforschung aufgezeigt werden. Diese benötigt natürlich auch Daten für die Zeit vor der Mitte des 18. Jhdts. und danach sowie die möglichst exakte Geolokalisierung der im HAB aufgeführten Anwesen. Darüber hinaus werden Daten zu den Besitzern der Anwesen, ihren Familien und ihrem sozialen Netzwerk benötigt, wie sie typischerweise in der genealogischen oder historisch orientierten soziologischen Forschung gewonnen werden.

2 Überblick über das Landgericht Griesbach

2.1 Das Landgericht Griesbach als geografische Einheit

Der HAB (Blickle, 1970, S. 4) beschreibt das Landgericht Griesbach wie folgt ³:

Das Landgericht Griesbach umfasste im 18. Jahrhundert im Wesentlichen den heutigen Landkreis Griesbach jedoch ohne den Südtail der Gemeinde Safferstetten, ohne die Gemeinde Eggfing (außer den Orten Thierham und Pichl), Aigen am Inn, Malching, Birnbach, Untertattenbach und Haarbach, dafür aber mit der heutigen vilshofischen Gemeinde Söldenau und den passauischen Gemeinden Voglarn, Dorfbach, Fürstenzell, Bad Höhenstadt, Engertsham, Eholfing, Sulzbach am Inn, Neuhaus am Inn und Teile der Gemeinde Vornbach.

...

² Der Historische Atlas Bayern wird im Folgenden als HAB abgekürzt. Sofern nichts anderes angegeben wird, ist damit der Band für das Landgericht Griesbach gemeint.

³ Die Rechtschreibung von Zitaten wird hier und in allen weiteren Fällen an die heutige Rechtschreibung gemäß Duden angepasst.

Das ehemalige Landgericht Griesbach lag in dem ... Zipfel, den Inn und Donau durch ihren Zusammenfluss bilden, ohne allerdings die Ufer der Donau zu erreichen.

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Beschreibung nicht auch für die Zeit um 1600 zutrifft, in dem die für die Haus- und Hofforschung nutzbare Überlieferung in Form der Briefprotokolle des Landgerichts sowie der Kirchenbücher einiger Pfarreien einsetzt. Für die Zeit davor gibt es selbstverständlich auch Quellen, nur ist deren Informationsgehalt im Vergleich zu den Briefprotokollen und Kirchenbüchern deutlich geringer.

Weder der Landkreis Griesbach noch die meisten der genannten Gemeinden haben die Gebietsreformen der 1970er überlebt. Der Landkreis ist zum größten Teil im heutigen Landkreis Passau aufgegangen, in dem er etwa die Hälfte der Fläche südlich der Donau einnimmt. Seit einigen Jahren erinnert das Autokennzeichen GRI, das im Zuge der Kennzeichenliberalisierung wieder vergeben wird, an den ehemaligen Landkreis Griesbach.

Beginnend im Nordwesten und im Uhrzeigersinn fortschreitend waren die direkt angrenzenden Einheiten (Abb. 1):

- das Landgericht Vilshofen, wobei die Wolfach nahezu die gesamte Grenze markierte (Jungmann-Stadler, 1972);

Abb. 1: Das Landgericht Griesbach und seine Nachbarn

- die Grafschaft Neuburg am Inn, die sich zwischen dem Landgericht Griesbach und der Donau erstreckte (Hofbauer, 1969);
- jenseits des Inns das Landgericht Schärding, das wie das restliche Innviertel bis zu den napoleonischen Kriegen bayerisch war (Schwentner, 2014);
- das Amt Riedenburg des Hochstifts Passau (Veit, 1978);
- die Herrschaft Ering-Frauenstein (Louis, 1973);
- das Landgericht Pfarrkirchen/Reichenberg/Julbach (Louis, 1973).

Zwischen den Landgerichten Griesbach und Vilshofen eingezwängt lag die Grafschaft Ortenburg, die um 1600 nur noch aus dem Markt Ortenburg und einigen kleinen Ortschaften im direkten Umfeld bestand (Blickle, 1970, S. 305). Der Markt Ortenburg war (und ist) die einzige reformatorische Enklave im ansonsten einheitlich katholischen Altbayern. Wenig verwunderlich führte dies zu wiederholten Konflikten mit dem Herzog/Kurfürsten, der immer wieder die reichsrechtliche Eigenständigkeit der Grafschaft bestritt. Er konnte sich damit aber bis zum Ende des „Alten Reichs“ in den napoleonischen Kriegen nicht endgültig durchsetzen (Huschberg, 1828).

Mit Ausnahme der Grenze zum Amt Riedenburg um Bad Füssing herum lassen sich die Grenzen zu den Nachbarn mit Hilfe der historischen Karte im *BayernAtlas*⁴ (Seeberger & Holl, 2001) noch heute gut in modernen Verwaltungsgrenzen und Flurstückkarten nachvollziehen.

Die genannten Landgerichte waren Verwaltungseinheiten des Landesherrn, des Herzogs bzw. seit 1623 Kurfürsten von Bayern. Ihre Aufgabe war neben der Rechtsprechung, wie es im modernen Verständnis der Gewaltenteilung die Aufgabe eines Gerichts ist, auch die allgemeine Verwaltung in ihrem Zuständigkeitsbereich und insbesondere natürlich die Eintreibung von Abgaben. Im Gegensatz zu den Landgerichten waren die anderen Nachbargebiete „Ausland“, teilweise mit einem anderen Landesherrn, der reichsrechtlich als Souverän auf der gleichen Ebene wie der Herzog/Kurfürst stand.

2.2 Das Landgericht Griesbach und seine Bewohner

Die obige Beschreibung ist eine geografische, so wie sie uns heutzutage als nahezu selbstverständlich erscheint. Sie lässt aber außer Acht, dass sich auf jedem Anwesen des Landgerichts verschiedene Rechte überlagerten, so wie es in der Zeit vor den Verwaltungsreformen im Königreich Bayern zu Beginn des 19. Jhdts. üblich war. Die jeweilige Ausprägung dieser Rechte entschied darüber, ob ein Bewohner des Landgerichts zusammen mit seiner Familie auch „im Gericht Griesbach ansässig“ war, wie es in der zeitgenössischen Diktion der Briefprotokolle heißt, oder ob er der „Untertan“ eines Dritten war. In Anlehnung an die Kategorisierung im HAB (Blickle, 1970, S. 58) lassen sich vier administrative Kategorien unterscheiden, die in Tab. 1 beschrieben werden.

Kategorie	Beschreibung
Landgerichtsunmittelbare Anwesen	Eigentümer des Anwesens ist der Landesherr (Herzog bzw. Kurfürst), eine kirchliche Einrichtung (z. B. Kirche, Kloster), ein Bürger oder eine bürgerliche Einrichtung, der Besitzer des Anwesens ist daher ein Untertan des Landgerichts
Märkte	Ortschaften mit Marktrecht: Griesbach, Rotthalmünster, Kößlarn, Hartkirchen am Inn
Adelige Herrschaften	Eigentümer des Anwesens ist ein Adelliger
Frei eigene Anwesen	Eigentümer des Anwesens ist der Besitzer selbst

Tab. 1: Administrative Kategorien im Landgericht Griesbach

Diese Kategorien finden sich auch im Sprachgebrauch der Briefprotokolle wieder. In den Briefprotokollen des Landgerichts wird das Verwaltungshandeln dokumentiert, was sie neben Kirchenbüchern und den Vorläufern moderner Kataster (vgl. Abschn. 3.2) zur zentralen Quelle für die Haus- und Hofforschung macht (Wild, 1979). So wird nur ein Bauer, der ein landgerichtsunmittelbares Anwesen besitzt, oder der Eigentümer eines „frei eigenen“ (Synonym: frei ledigen) Anwesens als „im Griesbacher Gericht ansässig“ bezeichnet. Der Begriff „ansässig“ in diesem Kontext orientiert sich also nicht an der geografischen Situation, wie wir ihn heute verwenden, sondern an der rechtlichen Situation des Besitzers. Personen, die dieser Kategorie zuzuordnen sind, müssen ihre Rechtsgeschäfte primär beim Landgericht abwickeln. Ausnahmen von dieser Regel gibt es nur für Rechtsgeschäfte mit geringer Bedeutung. So führen beispielsweise die Klöster im Landgericht Griesbach eigene „Notlbücher“, in denen sie die Entrichtung von Gebühren und Abgaben protokollieren. Dabei handelt es sich im modernen Verständnis natürlich um Rechtsgeschäfte, die aber nicht wesentlich über Buchhaltung hinaus gehen.

Nicht „im Griesbacher Gericht ansässig“ sind dagegen die Bürger der vier Märkte auf dem Gebiet des Landgerichts. Die Marktbewohner unterstehen der Verwaltung des jeweiligen Marktes, die von den

⁴ *BayernAtlas* und *BayernAtlas Beta* sind unter der URL <https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de> erreichbar.

Bürgern weitgehend in Eigenverantwortung organisiert wird. Bürger tauchen daher mit ihren Rechtsgeschäften in den Briefprotokollen des Landgerichts nicht notwendigerweise auf. Eine – allerdings wichtige und auch häufige – Ausnahme von dieser Regel ist nur dann gegeben, wenn das Rechtsgeschäft die Zuständigkeit des Landgerichts tangiert oder die Sicherstellung der Einhaltung der vertraglichen Absprachen über die Selbstverwaltung der Märkte hinaus geht. Ein häufiges Beispiel sind Schuldbriefe von Marktbürgern, bei denen mindestens eine „im Griesbacher Gericht ansässige“ Institution (z. B. eine Kirche) oder Person als Gläubiger oder Bürge fungiert. Hier ist es offensichtlich, dass der Landesherr mit seiner „übergreifenden Staatsgewalt“ als Garant für die Einhaltung des Vertrags benötigt wird, weshalb der Schuldbrief auch vom Landgericht Griesbach und nicht vom Rat des Marktes, in dem der Bürger ansässig ist, ausgestellt wird.

Ebenfalls nicht „im Griesbacher Gericht ansässig“ sind viele Besitzer von Höfen, die zu Hofmarken oder adeligen Sitzen gehören. Beispielsweise sind die beiden Pfleger von Griesbach im ersten Viertel des 17. Jhdts., Hans Werner und Hans Sigmund von Riederer zu Paar, auch Eigentümer diverser Hofmarken im Landgericht wie z. B. der Hofmark Pillham. Ein Bauer, der zur Hofmark Pillham gehört, ist daher nicht „im Griesbacher Gericht ansässig“, sondern ein „Riederischer Untertan nach Pillham gehörig“. Der jeweilige Hofmarksbesitzer wird in den Briefprotokollen in aller Regel genannt, so dass sich auf diesem Umweg der Eigentümerwechsel von Hofmarken oder auch von einzelnen Höfen nachvollziehen lässt. Der Hofmarksbesitzer hat eine eigene Verwaltung, die eigene Briefprotokolle führt, so dass vergleichbar zu der Situation bei den Märkten nur solche Rechtsgeschäfte vom Landgericht dokumentiert werden, welche dessen Zuständigkeit tangieren oder den Landesherrn mit seiner „Staatsgewalt“ als Garanten benötigen.

Die oben gemachte Einschränkung „viele Besitzer“ rührt daher, dass der Hofmarksbesitzer über die niedere Gerichtsbarkeit verfügen musste, damit seine Hofbesitzer nicht „im Griesbacher Gericht ansässig“ waren und wie im Fall der beiden Pfleger als seine Untertanen bezeichnet wurden. Diese Niedergerichtsbarkeit war eine Einnahmequelle des Hofmarksbesitzers und es lässt sich beobachten, dass der Kurfürst insbesondere um 1700 herum die Niedergerichtsbarkeit an die jeweiligen Hofmarksbesitzer verkaufte beim Versuch, Einnahmen für seine zerrütteten Staatsfinanzen zu generieren. Die Frage, über welche Rechte genau ein Hofmarksbesitzer verfügte und wie diese Rechte im Detail ausgeprägt waren, war ein ewiger Quell juristischer Streitereien mit dem Landesherrn.

Es muss angemerkt werden, dass die obige Beschreibung nur die groben Linien skizzieren kann, unter welchen Bedingungen ein Rechtsgeschäft vom Landgericht dokumentiert wird und sich in einem Briefprotokoll niederschlägt. Zwischen den groben Linien gibt es wie immer im Leben feine Details, die für unsere moderne Vorstellung von öffentlicher Verwaltung nicht immer auf Anhieb nachvollziehbar sind. So lässt sich etwa bei einem Abgleich der Briefprotokolle mit anderweitig belegbaren Rechtsgeschäften wahrscheinlich machen, dass viele dieser Geschäfte (z.B. Erbschaften, Hofübergaben mit Abgeltung von Ansprüchen Dritter) nie dokumentiert, sondern nur mündlich vereinbart wurden. Man darf nicht unterschätzen, welche Belastung die Gerichtsgebühren waren, weshalb es nahe liegend war, diese durch mündliche Absprachen zu vermeiden.

Eine weitere Unklarheit verursachte der Landesherr mit seiner eigenen Verwaltung. In Griesbach ist neben dem Landgericht auch das Kastenamt des Herzogs/Kurfürsten ansässig, welches für die Verwaltung der Anwesen zuständig ist, die dem Landesherrn selbst gehören. Besitzer solcher Höfe sind aus der Sicht der Briefprotokolle „im Griesbacher Gericht ansässig“, auch wenn sie Untertanen des Kastens sind. Andererseits sind aber auch Briefprotokolle des Kastenamts überliefert. Es findet sich auch ein Briefprotokoll des Landgerichts, in dem ein nachträglicher Hinweis anmerkt, dass der betreffende Vertrag ungültig ist, weil er vor dem Kastenamt verhandelt und dort dokumentiert werden hätte müssen. Diese Beobachtungen lassen es als sicher erscheinen, dass analog zu den Märkten und Hofmarken Rechtsgeschäfte auch vom Kastenamt als der Verwaltung des Eigentümers und nicht nur vom Landgericht dokumentiert wurden. Es lässt sich nur vermuten, derzeit aber nicht belegen, dass ebenfalls analog zur Situation bei den Märkten und Hofmarken Rechtsgeschäfte, deren Durchsetzung

die „Staatsgewalt“ des Landesherrn benötigte, vor dem Landgericht und nicht vor dem Kastenamt verhandelt werden mussten, obwohl beide Einrichtungen ja den Landesherrn repräsentierten.

Auf dem Gebiet des Landgerichts Griesbach sind auch diverse Anwesen anzutreffen, welche zwar dem Herzog/Kurfürsten gehören, folglich in die Kategorie der landgerichtsunmittelbaren Anwesen fallen würden, die aber nach Aussage der Briefprotokolle trotzdem nicht zum „Griesbacher Gericht“ gehören. Dabei handelt es sich um die sogenannte Vogtei Hartkirchen (Louis, 1973, S. 196), die dem Kastenamt Pfarrkirchen und nicht Griesbach zugeordnet ist und deren Besitzer in den Briefprotokollen als „Julbacher Untertanen“ bezeichnet werden. Dies ist wohl ein Hinweis darauf, dass sie ihre Rechtsgeschäfte vor dem Landgericht Pfarrkirchen/Reichersberg/Julbach verhandeln mussten.

Der HAB führt weiters nahezu 30 Anwesen oder Zubaugüter⁵ auf, die als „Chf. Lehen Eggenfelden“ bezeichnet werden und die von ihm unter die landgerichtsunmittelbaren Anwesen gezählt werden. Zu Beginn des 17. Jhdts. sind diese Anwesen, soweit belegbar, in den Händen von Adeligen und daher nicht zwingend „im Griesbacher Gericht“ gelegen. Es liegt nahe zu vermuten, dass die Anwesen auf einem Weg, der im Einzelfall zu klären wäre (z. B. Erbfolge, Kauf, Einzug), in das Eigentum des Kurfürsten gelangten und aufgrund des Sitzes des Vorbesitzers dem Kasten Eggenfelden und nicht dem Kasten Griesbach zugewiesen wurden.

3 Die Höfe des Landgerichts Griesbach

3.1 Situation um 1750 gemäß dem HAB

Nicht jedes der im HAB genannten Anwesen lässt sich auch in anderen Dokumenten (z. B. Kirchenbücher, Briefprotokolle, Urkataster⁶ bzw. Uraufnahme⁷) belegen. Umgekehrt lassen sich aus anderen Dokumenten auch Anwesen belegen, die im HAB nicht genannt werden. Die Gründe für diese Diskrepanzen können jenseits von Fehlern im HAB, die natürlich nicht per se ausgeschlossen werden können, vielfältig sein. Sie reichen von Fehlern beim Abfassen der Konskriptionen bzw. Hofanlagsbücher bis zu der bereits oben erwähnten Existenz von zahlreichen Zubaugütern, die zwar als juristische Einheit in den Quellen des HAB aufgeführt werden, in anderen Dokumenten aber mangels Eigenständigkeit keine Spuren hinterlassen. Daneben ist natürlich immer denkbar, dass ein Anwesen, das im HAB nicht identifiziert werden kann, hier unter einem Namen aufgeführt wird, der verschieden ist von dem in anderen Dokumenten, und vice versa. Generell gilt, dass die Identifikation mit einem Anwesen, das im HAB genannt wird, umso problematischer wird, je kleiner das Anwesen ist. Häusl oder kleine Sölden, also Anwesen mit Hoffuß 1/32 oder 1/16, sind generell kaum sicher zu identifizieren.

Im Rahmen der obigen Einschränkungen lassen sich im Landgericht etwa 2300 Anwesen sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit belegen, identifizieren und meist auch mit Hilfe des Urkatasters und

⁵ Als Zubaugut wird ein Anwesen bezeichnet, das zwar als juristische Einheit definiert ist, aber keine eigenständige Hofstelle darstellt, sondern dauerhaft zusammen mit und von einer anderen Hofstelle betrieben wird. Die Grundherrschaften von Haupt- und Zubaugut können, müssen aber nicht verschieden sein. In aller Regel verfügt das Zubaugut auch nicht über eigene (Wohn-)Gebäude.

⁶ Als Urkataster wird hier der Grundsteuerkataster aus den 1840er Jahren bezeichnet. Die Bände waren im Staatsarchiv Landshut als Rep. 127 zusammengefasst und sind jetzt nach einer Umsignierung unter den Signaturen StAla, Grundsteuerkataster xyz (xyz = laufende Nummer) verfügbar.

⁷ Als Uraufnahme wird hier das Kartenmaterial aus der erstmaligen Vermessung Bayerns bezeichnet, welches im *BayernAtlas* als Hintergrundlayer „Historische Karte“ verfügbar ist. In diesen Karten sind die Hausnummern des Urkatasters eingetragen, so dass eine Geolokalisierung von Anwesen möglich wird.

der Uraufnahme geolokalisieren. Abb. 2⁸ schlüsselt sie nach der Art ihrer Grundherrschaften und damit ihrem Verhältnis zum Landgericht auf.

Etwa die Hälfte der Anwesen hat kirchliche Grundherrschaften, gefolgt von diversen Hofmarken und Sitzen. Etwa 2/3 der Anwesen sind „im Griesbacher Gericht ansässig“, während 1/3 der Hofbesitzer gemäß dem Obigen nur dann in den Briefprotokollen auftauchen, wenn sie an einem Rechtsgeschäft beteiligt sind, das vor dem Landgericht Griesbach verhandelt wird. In den Briefprotokollen von 1604 bis 1626 sind von den oben genannten etwa 2300 Anwesen etwa 1850 belegbar.

Schlüsselt man die Gruppe der Klöster, unter die hier auch das Domkapitel Passau sowie das Kapitel Vilshofen gerechnet werden, als Grundeigentümer weiter auf, erhält man die Abb. 3. Die vier Klöster, die auf dem Gebiet des Landgerichts ansässig sind (Fürstenzell, Vornbach am Inn, Asbach, St. Salvator) spielen erwartungsgemäß eine prominente Rolle als Grundeigentümer. Sie sind die Grundherrschaften für deutlich mehr als der Hälfte der belegbaren Anwesen. Das Domkapitel Passau verfügt über größeren Grundbesitz als das Kloster St. Salvator, das als letztes Kloster auf dem Gebiet des Landgerichts erst gegen Ende des 13. Jhdts. gegründet wurde (Blickle, 1970, S. 175). Das Kloster St. Nikola „vor Passau“, wie es in den zeitgenössischen Dokumenten aufgrund seiner Lage vor der Passauer Altstadt auf dem Territorium des Landgerichts Vilshofen genannt wird, verfügt im Landgericht Griesbach über deutlich mehr Grundbesitz als in seinem „Heimat-Landgericht“ Vilshofen (Jungmann-Stadler, 1972, S. 104).

Der Grundbesitz des Klosters Suben ist sehr stark in der Gegend um Hartkirchen am Inn sowie im benachbarten Afham (Gemeinde Neuhaus am Inn) konzentriert und gehört dort niedergerichtlich gar nicht zum Landgericht Griesbach, sondern zur oben erwähnten Vogtei Hartkirchen des Landgerichts Pfarrkirchen. Eine ähnliche Konzentration lässt sich beim Grundbesitz des Stifts Berchtesgaden feststellen, dessen Anwesen fast vollständig um Ruhstorf an der Rott bzw. einige Kilometer weiter die Rott aufwärts um Birndorf/Gerau (Gemeinde Tettenweis) herum liegen. Der Rest des klösterlichen

⁸ In dieser Abbildung wie den gleichartigen folgenden Abbildungen ist die Fläche jeweils proportional zur Anzahl der einer Kategorie zugeordneten Anwesen. Die Größe des Anwesens, gemessen in Hoffuß oder einer anderen Größe, wird nicht berücksichtigt.

Grundbesitzes verteilt sich auf verschiedene mehr oder weniger weiter entfernte Klöster wie das Stift Mattighofen im Innviertel und das Kloster Reichenbach in der Oberpfalz.

Eine analoge Analyse des Grundbesitzes von Kirchen, Pfarrhäusern und Bruderschaften zeigt die Abb. 4. Ins Auge fallen nur die beiden Gotteshäuser Karpfham und Rotthalmünster, deren Grundbesitz recht deutlich um die beiden Kirchen herum konzentriert ist. Ansonsten ist das Bild sehr heterogen, d.h. viele Kirchen teilen sich den Grundbesitz. Einzig die Pfarrkirche Pocking sticht heraus, weil sie

über keinen identifizierbaren Grundbesitz verfügt. Es liegt nahe zu vermuten, dass diese Auffälligkeit darauf zurückzuführen ist, dass die Kirche Pocking erst 1681 vom Kloster St. Nikola abgetrennt und zu einer selbständigen Pfarrei erhoben wurde. Möglicherweise verblieb auch die Pflicht zum Unterhalt der Pfarrei beim Kloster, weil das Kloster nach dem Brand von 1716, bei dem auch die Kirchenbücher vernichtet wurden, den Pfarrhof auf seine Kosten wieder aufbaute (Rottmayr, 1867, S. 74).

Ein ähnliches Bild ergibt die Analyse der Anwesen, die zu Hofmarken gehören (Abb. 5). Etwa die Hälfte der Anwesen verteilt sich sehr kleinteilig auf mehr als 50 Hofmarken, Sitze, Einrichtungen wie das Innbrückenamt Passau, sowie andere Reichsstände (z.B. Herrschaft Ering/Malching/Frauenstein). Die andere Hälfte gehört zum Grundbesitz von acht Hofmarken, die mit der einzigen Ausnahme der Hofmark Katzenberg, die jenseits des Inns im bayerischen Innviertel zu finden ist, alle auf dem Territorium des Landgerichts liegen.

Hier muss angemerkt werden, dass die Zuordnung der Grundherrschaft anhand der Angaben des HAB erfolgt, die zwar weitgehend, aber nicht immer mit den Angaben in den Briefprotokollen zu Beginn des 17. Jhdts. übereinstimmen. Hofmarken und die zu ihnen gehörenden Anwesen wechselten offensichtlich häufig den Eigentümer, sei es aufgrund von Kaufgeschäften oder von Erbgang. Während es beispielsweise keine Belege gibt, dass sich der Grundbesitz der Hofmark Söldenau vom 17. Jhd. bis zur Auflösung signifikant verändert hätte, ist das Anwachsen der Hofmark Schönburg auf den in der Abb. 5 gezeigten Umfang gut dokumentiert (Blickle, 1970, S. 116).

Bei aller Problematik, welche mit dem Begriff „Hoffuß“ verbunden ist und die seine Anwendung zum exakten Größenvergleich von Höfen nur in engen Grenzen erlaubt (Beck, 1990), ist es doch interessant zu sehen, wie die Hofgrößen, gemessen in Hoffuß, im Landgericht verteilt sind. Abb. 6 zeigt diese Verteilung für die etwa 2300 Anwesen, die sich mit akzeptabler Sicherheit belegen lassen. Für die Interpretation muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass kleinere Anwesen mit Sicherheit

Abb. 6: Hofgrößen (gemessen in Hoffuß) im Landgericht Griesbach
(unb = Hoffuß unbekannt; alle Intervalle sind mathematisch rechts geschlossen, d.h. der rechte Grenzwert wird zum Intervall gezählt, der linke dagegen nicht)

deutlich unterrepräsentiert sind, weil sie eben nicht mit ausreichender Zuverlässigkeit identifiziert werden können. Es ist weiterhin im Auge zu behalten, dass Sölden zumindest zeitweise in vielen Fällen als Zubaugüter genutzt wurden.

Auch unter diesen Einschränkungen kann als sicher angenommen werden, dass deutlich mehr als $\frac{2}{3}$, vermutlich eher $\frac{3}{4}$, aller Anwesen Lehen (Hoffuß $\frac{1}{4}$), Sölden (Hoffuß $\frac{1}{8}$ oder $\frac{1}{16}$) oder Häusl (Hoffuß $\frac{1}{32}$) waren. Man geht allgemein davon aus, dass ein Lehen als Existenzgrundlage für einen – in moderner Diktion – „Vollzeit-Landwirt“ mit seiner Familie nötig war, während bei kleineren Anwesen eine weitere (handwerkliche) Tätigkeit (z.B. Weber, Schuster, Schneider) zum Lebensunterhalt nötig war. Im Landgericht Griesbach ist aufgrund der Lage am Inn auch an eine Mitarbeit bei der Schifffahrt auf dem Inn zu denken. So finden sich immer wieder Hinweise, dass ein Söldner oder der Bewohner eines Häusl als „Schöffknecht“ tätig war. Umgekehrt ist von einigen der größeren Anwesen bekannt, dass sie Treidelpferde für die Schifffahrt auf dem Inn stellten, so dass in dieser Tätigkeit eine wesentliche Einnahmequelle zu vermuten ist. Unterm Strich müssen wir also davon ausgehen, dass der weitaus größte Teil der Bevölkerung des Landgerichts unter materiellen Bedingungen lebte, die als Subsistenzwirtschaft anzusehen sind („Subsistenzwirtschaft“, 2024).

3.2 Quellen für die Hofforschung außerhalb des HAB

Das *Archivportal DE* (<https://www.archivportal-d.de/>) weist für die Zeit vor der Mitte des 18. Jhdts. eine ganze Reihe von Quellen nach, die als Vorläufer für unsere modernen Kataster betrachtet werden können, indem sie Höfe und ihre Besitzer systematisch auflisten. Tab. 2 gibt einen Überblick über die Quellen, die als Digitalisate im Internet frei zugänglich sind. Die in der ersten Spalte angegebene Jahreszahl wird in der Quelle selbst genannt. Diese sollte aber nicht mit einem Stichtag im modernen Verständnis verwechselt werden. Bei Abgleich mit anderen Informationen ist immer wieder festzustellen, dass diese Zeitangabe um einige Jahre, in Extremfällen auch bis zu 20 Jahre falsch sein kann.

Jahr	Beschreibung	Quelle
1511	Beschreibung der Hofmark Söldenau	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 1) [1511-1553]</i> , o. J.) ab fol. 1r [6]
1534	Aufzählung der Anwesen im Landgericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 1) [1511-1553]</i> , o. J.) ab fol. 93r [95]
1538	Landsteuer-Verzeichnis	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 1) [1511-1553]</i> , o. J.) ab fol. 167r [169]. Dieses Verzeichnis liegt auch als Transkription vor (Sahlmann, 2017).
1552	Verzeichnis der Urbarsgüter	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 1) [1511-1553]</i> , o. J.) ab fol. 426r [430]

Jahr	Beschreibung	Quelle
1554	„Voitpuech“ (Verzeichnis der Anwesen)	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 1r [7]
1558	Verzeichnis der Hofmarken im Gericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 70r [69]
1580	Verzeichnis der zu Hofmarken gehörigen Anwesen	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 74r [73]
1586	Grenzbeschreibung zur Herrschaft Riedenburg, zu den Grafschaften Neuburg am Inn und Ortenburg	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 100r [98]
1587	Scharwerkverzeichnis	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 106r [104]
1599	Verzeichnis der Hofmarken im Gericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 273r [272]
1599	Verzeichnis der Gerichtsuntertanen	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 289r [286]
1600	Scharwerkverzeichnis der Klöster im Gericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 344r [342]
1602	Scharwerkverzeichnis	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 353r [352]
1602	Verzeichnis der Hofmarken im Gericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 494r [490]
1602	Scharwerkverzeichnis	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]</i> , o. J.) ab fol. 353r [352]
1606	Verzeichnis der Hofmarken im Gericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 3) [1603-1641]</i> , o. J.) ab fol. 17r [17]
1609	Verzeichnis der Hofmarken im Gericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 3) [1603-1641]</i> , o. J.) ab fol. 63r [59]
1613	Verzeichnis der geschlossenen Hofmarken im Gericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 3) [1603-1641]</i> , o. J.) ab fol. 73r [69]
1618	Grenzbeschreibung	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 5) [1693-1799]</i> , o. J.) ab fol. 1r
1618	Grenzbeschreibung zu den Hofmarken und Nachbargebieten	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 4) [1642-1692]</i> , o. J.) ab fol. 114r [103]; ab fol. 184r [184] ein Extrakt zur Grenze zum Amt Riedenburg

Jahr	Beschreibung	Quelle
1637	Verzeichnis der geschlossenen Hofmarken im Gericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 3) [1603-1641]</i> , o. J.) ab fol. 92r [87]
1638	Verzeichnis der Höfe	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 3) [1603-1641]</i> , o. J.) ab fol. 96r [91]
1639	Scharwerkregister	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 3) [1603-1641]</i> , o. J.) ab fol. 164r [159]
1639	Verzeichnis der Höfe der Hofmarken	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 3) [1603-1641]</i> , o. J.) ab fol. 247r [241]
1640	Verzeichnis der einschichtigen Güter von Hofmarken im Landgericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 3) [1603-1641]</i> , o. J.) ab fol. 169r [164] und ab fol. 198r [193]
1642	Verzeichnis der Höfe zum Landgericht	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 4) [1642-1692]</i> , o. J.) ab fol. 5r [8]
1689	Verzeichnis der Höfe der Hofmarken	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 4) [1642-1692]</i> , o. J.) ab fol. 319 [254]
1689	Verzeichnis der Höfe zum Kastenamt Griesbach	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 4) [1642-1692]</i> , o. J.) ab fol. 369r [304]. Dieses Verzeichnis liegt auch als Transkription vor (Sahlmann, 2010).
1693	Verzeichnis der Höfe der Hofmarken	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 5) [1693-1799]</i> , o. J.) ab fol. 121r [123]
1703	Grenzbeschreibung	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 5) [1693-1799]</i> , o. J.) ab fol. 213r [214]
1780	Verzeichnis von Höfen die seit 1557 „in Edlmanns freyheit“ gekommen sind	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 5) [1693-1799]</i> , o. J.) ab fol. 232r [229]
1780	Verzeichnis von Hofmarken und ihren Inhabern	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 5) [1693-1799]</i> , o. J.) ab fol. 254r [249]
1790	„Libell“ über Veränderungen bei den Hofmarken seit 1780	(<i>Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 5) [1693-1799]</i> , o. J.) ab fol. 289r [274]

Tab. 2: Zusammenstellung von digitalisierten und im Internet zugänglichen Quellen für die Haus- und Hofforschung im Landgericht Griesbach
(Zahlen in eckigen Klammern geben die Seitennummer der digitalisierten Fassung im DFG-Viewer an; Quellen, in denen einzelne Höfe mit ihren Besitzern genannt werden, sind farbig hinterlegt)

Bei einem Abgleich mit dem HAB zeigt sich, dass der Grundbesitz von kirchlichen Eigentümern (Klöster, Kirchen etc.) sowie des Landesherrn recht stabil war. Bis auf kleinere Veränderungen, die keinerlei systematische Trends erkennen lassen, bleiben die Anwesen über die nahezu zwei Jahrhunderte von 1587 bis Mitte des 18. Jhdts. in derselben Hand. Anders dagegen ist, wie bereits oben bemerkt,

die Situation bei den bürgerlichen oder adligen Grundherrschaften. Hier sind zahlreiche Veränderungen zu beobachten, die oftmals in „Paketen“ ablaufen, d.h. der Besitz wechselt in einem Paket von einem Besitzer zu einem anderen. Es liegt nahe, die Ursache dafür in Erbgängen oder „Paketverkäufen“ zu suchen. Zu Letzteren gehört beispielsweise auch die Hofmark Tettenweis, die gegen Mitte des 17. Jhdts. „auf der Gant“ (d.h. im Wege der Zwangsliquidierung) ihren Eigentümer wechselte (Blickle, 1970, S. 123).

3.3 Geolokalisierung der Anwesen des HAB

Der HAB leistet nur eine grobe Geolokalisierung der Anwesen, indem er sie, nicht immer fehlerfrei, Ortschaften zuordnet. Außer bei Einöden ist das natürlich nicht ausreichend. Zur exakten Geolokalisierung müssen Urkataster und Uraufnahme herangezogen werden. In manchen Fällen können auch Häusergeschichten oder die mündliche Überlieferung hilfreich sein. Nachstehend soll an einem Beispiel das Vorgehen und die dabei auftretenden Probleme beschrieben werden.

Abb. 7 zeigt den Ausschnitt aus der Uraufnahme für den Weiler Mitterhaarbach (Gemeinde Tettenweis). Im Band 1 des Urkatasters von 1845 für Poigham (*Urkataster (Band 1/2) der Gemarkung Poigham [1845]*, o. J., S. 14) finden sich in den ersten drei Spalten (Spaltenüberschriften in eckigen Klammern) folgende Einträge ([//] = Zeilenumbruch im Original):

- [Haus Nr] 28; [Ortschaft] Mitterharbach; [Name] Hofmann [//] Jakob Bachmeier
- [Haus Nr] 29; [Ortschaft] Mitterhar=//[//]bach; [Name] Demellehner [//] Michael Demmellehner

Abb. 7: Uraufnahme von DE-94167 Mitterhaarbach
(Quelle: *BayernAtlas*)

Damit lassen sich die beiden Hofnamen Hofman bzw. Demmerlehner des HAB (Blickle, 1970, S. 61) den Hausnummern 28 bzw. 29 der Uraufnahme bzw. im Urkataster zuordnen. Die Uraufnahme enthält in diesem Kartenausschnitt die Hausnummern des Urkatasters, so dass die Höfe anhand ihrer geografischen Koordinaten, die im *BayernAtlas* aus der historischen Karte abgelesen werden können, geolokalisiert werden können.

Der HAB (Blickle, 1970, S. 218) führt aber zwei weitere Anwesen in Mitterhaarbach auf: 1/4 Ritter-Hof und 1/8 Wurtschneider-Sölde, beide mit Grundherrschaft Kloster St. Nikola. Weder Uraufnahme noch Urkataster kennen diese beiden Anwesen. Die Sölde ist auch in

keinem anderen Dokument belegbar, was aber nicht ausschließt, dass sie tatsächlich als Zubaugut eines der beiden Höfe oder auch eines anderen Anwesens in der Nachbarschaft existierte. Mit hoher Sicherheit lässt sich nur ausschließen, dass diese Sölde über Wohngebäude verfügte.

Der Ritter-Hof ist für die erste Hälfte des 17. Jhdts. gut belegbar, allerdings als „fürstlich Bayrisch Lehen“ (*Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602]*, o. J., Blatt 365v) und nicht als Eigentum des Klosters St. Nikola. Dieses Anwesen ging vor 1667 als Zubaugut im Hofman des Urkatasters auf (Mooser, o.J., S. 27) und wird im HAB daher auch als 1/4 Hofman-Zubau mit der Grundherrschaft „Chf. Lehen Griesbach“ genannt. Für den Hofman nennt der HAB als Grundherrschaft die Kirche Weihmörting. In den Quellen um 1600 wird es dagegen als „Frl: Bayrisch Lehen“ mit einem „Dienst“ zum Gotteshaus Weihmörting beschrieben, was wohl so verstanden werden muss, dass die Grundherrschaft beim Landesherrn liegt und nicht beim Gotteshaus, wobei aber der Landesherr seine Stiftszahlungen ganz oder teilweise an diese Kirche

abgetreten hat. Für den Ritter-Hof bzw. Hofman-Zubau wäre analog zu dieser Situation daran zu denken, dass der Landesherr die Stiftszahlungen an das Kloster St. Nikola abgetreten hat, während die Grundherrschaft weiter bei ihm liegt.

Analog zum oben beschriebenen Vorgehen kann im ganzen Landgericht Griesbach verfahren werden. Dabei zeigt sich, dass die Hofnamen sehr stabil sind und gut mit den Namen im Urkataster in Übereinstimmung gebracht werden können. Wie bereits oben ausgeführt wird der Abgleich mit dem Urkataster umso problematischer, je kleiner ein Anwesen ist. Anwesen wie der obige Ritter-Hof, die in anderen Anwesen aufgegangen sind, und Zubaugüter müssen in aller Regel durch Analyse geeigneter Dokumente, insbesondere der Briefprotokolle, erschlossen werden.

4 Vom HAB zur Hofforschung: Der digitale Anhang

Der HAB stellt also, wie aus dem Obigen hervorgeht, einen hervorragenden Ausgangspunkt für die Haus- und Hofforschung im Landgericht Griesbach dar. Diese benötigt aber seine Erweiterung in drei wesentlichen Dimensionen, welche in Abb. 8 dargestellt werden.

Insbesondere die soziale Dimension benötigt für größere geografische Einheiten Datenmaterial in einem enormen Umfang. Mit den derzeit verfügbaren Methoden scheinen nur Ansätze wie *Crowd Science* oder *Citizen Science* dazu imstande zu sein, diesen Datenbestand aufbauen zu können. Folgerichtig konzentrieren sich alle Lösungen, die zur Haus- und Hofforschung für größere geografische Einheiten derzeit im Internet frei zugänglich sind, auf die räumliche und zeitliche Dimension, verzichten aber auf die soziale Dimension (Oberösterreichisches Landesarchiv, o. J.; Zehetner, o. J.). Umgekehrt decken Lösungen, die aus der klassischen genealogischen Forschung kommen wie beispielsweise Ortsfamilienbücher (Verein für Computergenealogie (CompGen) e. V., o. J.), in aller Regel nur die zeitliche und soziale Dimension geografisch kleiner Einheiten wie Pfarreien ab, wobei in den meisten Fällen das Quellenmaterial auf Kirchenbücher beschränkt ist (Fertig et al., 2022; Weiss, 2006).

Im digitalen Anhang zu dieser Arbeit wird versucht, diese drei Dimensionen für das Landgericht Griesbach aufzuspannen und mit Daten zu füllen, so dass trotz aller unvermeidlichen Lücken in diesen Daten der Ansatz im Sinne eines *Proof-of-concept* deutlich wird. Die Datensätze im digitalen Anhang unterstützen die Zusammenführung der Daten aus den drei Dimensionen in einer integrierten Benutzeroberfläche, so wie sie in Abb. 9 skizziert wird. Zentraler Ausgangspunkt ist dabei der Datensatz

Abb. 8: Die wichtigsten Dimensionen der Haus- und Hofforschung

HABGR13D.kml.gz (Abschn. 7.2), der als Overlay des *BayernAtlas* die Geolokalisierung der Höfe zeigt. Nach dem Klick auf einen Hof werden zentrale Informationen über den Hof und seine Besitzer angezeigt. Jeder Name eines Besitzers ist verlinkt mit dem Datensatz *DWR.zip* (Abschn. 7.5), worin Informationen zu dessen Lebensereignissen und seinem sozialen Umfeld enthalten sind. Die Datensätze *hofnamen.xml.gz* (Abschn. 7.3) und *hofbesitzer.xml.gz* (Abschn. 7.4) erlauben den Zugang zu den Daten über die Suche nach Hofnamen und Hofbesitzern, während der Datensatz *HABGR13D.gramps* (Abschn. 7.6) das vollständige Datenmaterial in der Software *Gramps* zugänglich macht.

Jede/r Interessierte ist eingeladen, die Lücken in den Daten zu füllen und gemäß dem Ansatz der *Citizen Science* an der weiteren Detaillierung mitzuwirken, oder den beschriebenen Ansatz für das eigene Arbeitsgebiet zu übernehmen und anzupassen.

Objekt-Info

Denmerlechner Lechner-Hof **1602** **HAB** **GRI** in 3D

Hofname(n)
Denmerlechner-Hof

Ort (Pfarrort)
Mitterhaarbach (Pf. Tettenweis - DE-94167)

Hofkürzel/Grundherr
1/4 Kl Asbach

Haus Nr. in Urkataster
Gnng Polgltum No 29

Bemerkungen
Nennung im HAB: *Denmerlechner Lechner-Hof Demlechner z Mitterhaarbach (Pfr Tettenweis - DE-94167) [1/4 Kl Asbach]*
Scharwerksbeschreibung von 1587 (BayHSA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1067 - KurBy.GIA_1067_01116 r [fol. 117r] - Abschnitt Amt vorm Wald Obmannschaft Dreierndt: *Georg Lechner im Harbach - 1 Lehen - stift dem Closter Aschpach*
Scharwerksbeschreibung von 1602 (BayHSA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1067 - KurBy.GIA_1067_03651 [fol. 365v] - Abschnitt Obmannschaft Tronemnt): *Georg Lechner im Harbach - 1 Lehen - zum Closter Aschpach*

Hof in Uraufnahme
Klicken um Hof in Uraufnahme anzuzeigen

Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Hof anzeigen

Belege Hofbesitzer

Besitzer belegt in
1508
belegt 1327 u 1334
belegt 1538 u 1578
von 1587 bis 161-03
Lehner, Georg (Thomas)

Räumliche Dimension: Geolokalisierung der Höfe

Zeitliche Dimension: Geschichte der Höfe und ihrer Besitzer über die Zeit

Zeitliche Dimension: Lebensgeschichte der Hofbesitzer

Soziale Dimension: Hofbesitzer und ihr soziales Umfeld

Lehner, Georg (Thomas) [I002073]

Geburtsname	Lehner, Georg (Thomas)
Hofname	Denmerlechner Lechner-Hof Demlechner z Mitterhaarbach (Pfr Tettenweis - DE-94167) [1/4 Kl Asbach]
Geschlecht	Männlich
Alter beim Tod	um 77 Jahre, 1 Monat, 18 Tage
Ereignisse	Adressen Attribute Vorfahren Nachkommen Quellen
Ereignis	Ort Notizen
Geburt	geschätzt etwa 1545
Kataster (Besitzer)	1587 Mitterhaarbach (DE-94167) No 29 (Denmerlechner Demlechner) Beschreibung: Georg Lehner im Harbach -- 1 Lehen -- stift dem Closter Aschpach [Denmerlechner Lechner-Hof Demlechner z Mitterhaarbach (Pfr Tettenweis - DE-94167) [1/4 Kl Asbach]]
Kataster (Besitzer)	1602 Mitterhaarbach (DE-94167) No 29 (Denmerlechner Demlechner) Beschreibung: Georg Lechner im Harbach -- 1 Lehen -- zum Closter Aschpach [Denmerlechner Lechner-Hof Demlechner z Mitterhaarbach (Pfr Tettenweis - DE-94167) [1/4 Kl Asbach]]
Schuldbrief (Burge)	1604-06-26 Mitterhaarbach (DE-94167) No 28a (Hofman-Zubau Ritter) Beschreibung: Matheus Ritter im Harbach -- Schuldbrief fl. 100 -- Burgen sein Vater Georg Lehner z Mitterhaarbach, Hanns Tachlhub[el] z Tachlhub, Stephan Töhenamer z Tottemlein -- Zeigen Georg Tobler i Harbach, Amndre Pruner daseibst Andere Beteiligten: Brummer, Andreas (Georg) [1604-06] (* geschätzt etwa 1570, † 1616-03-13)

Abb. 9: Zusammenführung der Dimensionen der Hofforschung in einer Benutzeroberfläche

5 Literatur und Quellen

Bei einer archivalischen Quelle wird im Nachstehenden die Archivsignatur in eckigen Klammern aufgeführt.

Beck, R. (1990). Jenseits von Euclid. Einige Bemerkungen über den „Hoffuß“, die Staatsverwaltung und die Landgemeinden in Bayern. *Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte*, 53(3), 697–741.

Blickle, R. (1970). *Landgericht Griesbach*. Kommission für Bayerische Landesgeschichte.

Fertig, G., Stelter, R., & Boose, C. (2022, Oktober 26). Ortsfamilienbücher – eine exzellente Forschungsgrundlage für die Geschichts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. *Verein für Computergenealogie e.V. (CompGen)*. <https://www.compgen.de/2022/10/ortsfamilienbuecher-eine-exzellente-forschungsgrundlage-fuer-die-geschichts-wirtschafts-und-sozialwissenschaften/>

gitjv. (2022, Januar 5). *Gitjv—Gitjv/DynamicWeb_B_test*. https://github.com/gitjv/DynamicWeb_B_test (Ursprünglich erschienen 2021)

Gramps. Genealogical Research Software. (2023). [Software]. <https://gramps-project.org>

Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 1) [1511-1553] (DE-BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1066). (o. J.). Bayerisches Hauptstaatsarchiv München. urn:nbn:de:stab-cd94f5f5-8707-40d8-b6ff-bba5f82555464

Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 2) [1554-1602] (DE-BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1067). (o. J.). Bayerisches Hauptstaatsarchiv München. urn:nbn:de:stab-9e7df3af-58bc-4cad-a76a-6ff1096e165d2

Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 3) [1603-1641] (DE-BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1068). (o. J.). Bayerisches Hauptstaatsarchiv München. urn:nbn:de:stab-b3ef2155-696e-4e6b-b39b-f4d9ed4fefc60

Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 4) [1642-1692] (DE-BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1069). (o. J.). Bayerisches Hauptstaatsarchiv München. urn:nbn:de:stab-fafc3246-d335-428e-a422-35df4e054a309

Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Griesbach (Bd 5) [1693-1799] (DE-BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1070). (o. J.). Bayerisches Hauptstaatsarchiv München. urn:nbn:de:stab-847397dd-0352-4e4a-b3ce-7677195887c15

Hofanlagsbuch des Pfleggerichts Griesbach [1760-1775] (DE-BayHStA, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Bände 361). (o. J.). Bayerisches Hauptstaatsarchiv München. urn:nbn:de:stab-f08e3244-9625-42ac-95e7-34f7f0d44f0b7

Hofanlagsbücher der Hofmarken im Pfleggericht Griesbach: Einschichtige Untertanen [1757-1792] (DE-BayHStA, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Bände 362). (o. J.). Bayerisches Hauptstaatsarchiv München.

Hofanlagsbücher des Kastenamts und der Hofmarken im Pfleggericht Griesbach [1760-1783] (DE-BayHStA, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Bände 363). (o. J.). Bayerisches Hauptstaatsarchiv München. urn:nbn:de:stab-36b137f4-c63f-4d5f-86be-48b1eb0ca3487

Hofbauer, J. (1969). *Die Grafschaft Neuburg am Inn*. Kommission für Bayerische Landesgeschichte.

Huschberg, J. F. (1828). *Geschichte des herzoglichen und gräflichen Gesamt-Hauses Ortenburg. Aus den Quellen bearbeitet*. Seidel.

Jungmann-Stadler, F. (1972). *Landkreis Vilshofen: Der historische Raum der Landgerichte Vilshofen und Osterhofen*. Kommission für Bayerische Landesgeschichte.

Konskription der Untertanen des Pfliegerichts Griesbach [1752] (DE-BayHStA, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Bände 175). (o. J.). Bayerisches Hauptstaatsarchiv München.

Konskriptionen der Untertanen der im Pfliegericht Griesbach gelegenen Hofmarken: Einschichtige Untertanen im Pfliegericht Griesbach [1752-1756] (DE-BayHStA, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Bände 176). (o. J.). Bayerisches Hauptstaatsarchiv München. urn:nbn:de:stab-1a190a34-9733-4288-b107-5afd379d91466

Louis, I. (1973). *Pfarrkirchen: Die Pfliegerichte Reichenberg und Julbach und die Herrschaft Ering-Frauenstein*. Kommission für Bayerische Landesgeschichte.

Mooser, J. (o.J.). *Haus- und Hofgeschichte. Reihenfolge der Anwesensbesitzer in der Gemeinde Poigham* [Handschriftliches Manuskript].

Oberösterreichisches Landesarchiv. (o. J.). *Hofnamen und Häusergeschichte in Oberösterreich* [Dataset]. Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://www.doris.at/themen/geschichte/hofnamen.aspx>

Rottmayr, J. (1867). *Statistische Beschreibung des Bisthums Passau*. J. Bucher. urn:nbn:de:bvb:12-bsb10377873-6

Sahlmann, D. (2010). *Churfürstliches Castenampt Griespach. Urbars-Buch 1689*. Selbstverl. des Verf.

Sahlmann, D. (2017). *Hertzogliches Lanndtgericht Griespach, Lanndtsteuer 1538*. Selbstverl. des Verf.

Schwentner, G. (2014). *Das Landgericht Schärding*. Kommission für Bayerische Landesgeschichte.

Spanring, C., & Mayrhofer, A. (2010). *A Uniform Resource Identifier for Geographic Locations („geo“ URI)* (Request for Comments No. RFC 5870). Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC5870>

Subsistenzwirtschaft. (2024). In *Wikipedia*. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Subsistenzwirtschaft>

Urkataster (Band 1/2) der Gemarkung Poigham [1845] (DE-StALa, Grundsteuerkataster 3570). (o. J.). Staatsarchiv Landshut.

Veit, L. (1978). *Passau: Das Hochstift*. Kommission für Bayerische Landesgeschichte.

Verein für Computergenealogie (CompGen) e. V. (o. J.). *Online-OFBs* [Dataset]. Abgerufen 10. Juli 2024, von <https://ofb.genealogy.net/>

Weiss, V. (2006). Ortsfamilienbücher. In *Wolfgang Ribbe, Eckart Henning: Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung* (13. Aufl., S. 180–199). Degener.

Wild, J. (1979). Anleitung zur Familienforschung in Bayern. Überarbeiteter Sonderdruck Mai 2001. *Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern, 25./26. Jahrgang*. https://www.gda.bayern.de/fileadmin/user_upload/Medien_fuer_Ausbildung_Qualifizierung/famfor.pdf

Zehetner, W. (o. J.). *Haus und Hof*. Abgerufen 3. Oktober 2025, von <https://huh.oefr.at/>

6 Danksagung

Die vorliegende Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die Mitarbeit von Forscherkollegen, die ihr Datenmaterial im Sinne der *Citizen Science* zur Verfügung gestellt haben. Ich bin daher dem inzwischen leider verstorbenen Josef Hutstein (München), Ferdinand Karosser (Pocking) und Wolfgang Geirauer (Passau) zu Dank verpflichtet.

7 Digitaler Anhang

Im digitalen Anhang zu dieser Arbeit werden verschiedene Datensätze veröffentlicht, die nachstehend näher beschrieben werden. Sofern nicht anderweitig beschrieben liegen die Datensätze in Form komprimierter Dateien (gzip- bzw. zip-Komprimierung) vor. Es ist geplant, diese Datensätze regelmäßig zu aktualisieren.

7.1 Nomenklatur der Hofnamen

Für die Hofnamen wurde eine konsistente und eindeutige Nomenklatur entwickelt, die in den Datensätzen verwendet wird. Die nachstehende Tabelle beschreibt diese Nomenklatur.

Schema: <Hofname(n)> z <Ort> (<Pfarrei> - <Postleitzahl>) [<Hoffuß> <Grundherr>]

Element	Beschreibung	Anmerkungen, Beispiele
<Hofname(n)>	Hofnamen, die in Dokumenten genannt werden	Die Hofnamen des HAB werden immer an erster Stelle genannt, um den Querverweis zum HAB sicher zu stellen. Falls das Anwesen nicht im HAB aufgeführt wird, wird <i>unb</i> (unbekannt) an den Anfang gestellt.
<Ort>	Ort gemäß der Schreibweise im <i>BayernAtlas</i> , welche nicht immer mit der Schreibweise im HAB übereinstimmt	In Fällen, in denen der Ortsname nur auf den historischen Karten des <i>BayernAtlas</i> angegeben wird, wird der Ort gemäß <Ortsname auf historischen Karten> i <Ortsname auf aktuellen Karten> zusammengesetzt.
<Pfarrei>	Pfarrei für das Anwesen	Es wird die Pfarrei des 17./18. Jhdts. genannt, die nicht immer mit der heutigen Pfarrei übereinstimmt.
<Postleitzahl>	Landescode und Postleitzahl für den Hof	Vor der Postleitzahl wird der zweistellige Landescode (ISO 3166) aufgeführt (DE für Deutschland, AT für Österreich usw.)
<Hoffuß>	(Bayerischer) Hoffuß für das Anwesen	In der Grafschaft Neuburg am Inn wird anstelle des Hoffuß das dem Hoffuß äquivalente jährliche Stiftungsgeld genannt.
<Grundherr>	Grundherrschaft für das Anwesen	In besonderen Fällen wird der Inhaber der Gerichtsbarkeit nach der Grundherrschaft separat mit § <Gerichtsbarkeit> angegeben.

Tab. 3: Nomenklatur für die Hofnamen in den Datensätzen. Die Elemente <Hoffuß> und <Grundherrschaft> werden durch *unb* (für „unbekannt“) ersetzt, falls sie nicht bekannt sind.

In Fällen, in denen ein Irrtum im HAB belegbar oder sehr wahrscheinlich ist, werden die Angaben des HAB mit *{false: ...}* gekennzeichnet und dann, falls möglich, korrigiert (z. B. *Paintl z Berg (Pfr Pocking - DE-94060) [{false 1/8} 1/2 Chf Lh Griesbach]*).

7.2 Datensatz *HABGRI3D.kml.gz* (entfernt)

Dieser Datensatz wurde entfernt und durch die Webanwendung

<https://landgericht-griesbach.info/bayernatlas.php>

ersetzt.

Die Webanwendung lädt ein KML-File als Overlay für den *BayernAtlas*. In diesem KML-File sind alle Anwesen erfasst, die sich im Landgericht Griesbach belegen und größtenteils auch geolokalisieren lassen, sowie zahlreiche Anwesen in den angrenzenden Gebieten. Darüber hinaus werden auch Anwesen, die zwar in den Dokumenten belegbar sind, aber derzeit nicht mit ausreichender Zuverlässigkeit geolokalisiert werden können, mit ihrer ungefähren Lage dargestellt.

Durch einen Mausklick auf ein Anwesen werden, falls Daten dazu vorhanden sind, Informationen zu Grundherrschaft, Hoffuß und in Dokumenten belegten Hofbesitzern angezeigt. Dabei ist die Zeitan-gabe „nach xyz“ so zu verstehen, dass der genannte Besitzer beginnend mit dem Jahr xyz mehrfach belegt ist. Die Angabe „vor xyz“ ist dementsprechend so zu verstehen, dass der Besitzer nach dem Jahr xyz nicht mehr belegt ist. Durch einen Klick auf einen Hofbesitzer kann die zu ihm gehörige sozi-ale Dimension angezeigt werden.

7.3 Datensatz *hofnamen.xml.gz*

Der Datensatz ist ein Extrakt von *HABGRI3D.kml.zip*. Er enthält die belegbaren Hofnamen und liegt im nachstehend beschriebenen XML-Format vor.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Hofname	Hofname gemäß obiger Nomenklatur (vgl. Abschn. 7.1)
Ort	Ort, dem der Hof zugeordnet wurde. Es werden die Ortsnamen aus dem <i>BayernAtlas</i> verwendet, ggfs. ergänzt mit Ortsnamen aus der Urauf-nahme.
Grundherrschaft	Hoffuß (in der Grafschaft Neuburg am Inn die jährliche Stift) sowie Grundherrschaft für den Hof. In Sonderfällen wird auch die zuständige Niedergerichtsbarkeit angegeben, falls diese nicht aus der Grundherr-schaft erschließbar ist.
Urkataster	Gemarkung und Hausnummer im Urkataster
long, lat	geografische Länge und Breite
geoURI	geo URI gemäß IETF RFC 5870 (Spanring & Mayrhofer, 2010)
BemerkungenZumHof	Bemerkungen zum Hof, insbesondere Erwähnungen in Briefprotokollen, aus denen Hoffuß und Grundherrschaft hervorgehen.

Tab. 4: Beschreibung von Datensatz *hofnamen.xml.gz*

7.4 Datensatz *hofbesitzer.xml.gz*

Der Datensatz ist ebenfalls ein Extrakt von *HABGRI3D.kml.zip*. Er enthält alle belegten Hofbesitzer und liegt im nachstehend beschriebenen XML-Format vor.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Hofname	Hofname gemäß obiger Nomenklatur (vgl. Abschn. 7.1)
Vorname	Vorname des Hofbesitzers (teilweise in modernisierter Orthografie)
Nachname	Nachname des Hofbesitzers. In Teilgebieten des Landgerichts Gries-bach dauerte der Prozess der Etablierung von persistenten patrilinea-ren Nachnamen bis zum Ende des 18. Jhdts. an, weshalb in der Zeit davor eine Person unter mehreren verschiedenen Nachnamen belegt sein kann. Der hier angegebene Nachname ist in aller Regel der äl-teste belegte Nachname.
BelegtIn	Zeitspanne, in welcher der Hofbesitzer belegt ist.

Tab. 5: Beschreibung von Datensatz *Hofbesitzer.xml.gz*

7.5 Datensatz *DWR.zip* (entfernt)

Dieser Datensatz wurde entfernt und durch die Webanwendung

<https://landgericht-griesbach.info/bayernatlas.php>

ersetzt. Aus Datenschutzgründen werden mit ihr nur Personen, die vor 1900 geboren wurden, angezeigt. Familien können daher unvollständig sein.

7.6 Datensatz *HABGRI3D.gramps*

Der Datensatz entspricht inhaltlich dem Datensatz *DWR.zip*. Er liegt im *Gramps* XML-Format (mit gzip-Komprimierung) vor und kann ohne weitere Vorbereitungen in *Gramps* v5.1.6/5.2.2 importiert werden.

8 Versionshistorie

Version	Beschreibung der Änderungen
2024-07-11	Initiale Version
2024-08-26	Kleinere Überarbeitungen von Layout und Text; Änderung der Datenquelle für Datensatz <i>DWR.zip</i> auf <i>Dynamic Web Report B</i> (gitjv, 2021/2022)
2025-03-01	Kleinere Überarbeitungen von Layout und Text
2025-08-25	Kleinere Überarbeitungen von Layout und Text
2025-10-03	Kleinere Überarbeitungen von Layout und Text
2026-04-01	Kleinere Überarbeitungen von Layout und Text; Entfernung der Datensätze <i>HABGRI3D.kml.gz</i> und <i>DWR.zip</i>